

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Xurramov Abbas Baxramovich,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
Teatr san‘ati mutaxassisligi 2- bosqich magistranti,
“Mard o‘g‘lon” davlat mukofoti sovrindori

MUSIQA–TEATR RUHI: ZAMONAVIY SAHNA SAN‘ATIDA MUSIQANING O‘RNI VA TA’SIRI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada teatr san‘atida musiqaning badiiy, emotsional va tarbiyaviy ahamiyati tahlil qilinadi. Musiqaning sahnadagi dramatik vaziyatlarni kuchaytirish, obrazlarning ichki dunyosini ochib berish hamda tomoshabin bilan hissiy aloqani kuchaytirishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy musiqali spektakllar orqali ijtimoiy mavzularni yoritish tajribalari tahlil etilib, musiqaning teatrda ko‘p funksiyali vosita sifatidagi o‘rni ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa, teatr, spektakl, drama, kompozitsiya, san‘at, ritm, pyesa, repertuar, sahna.*

***Annotation:** This scientific article analyzes the artistic, emotional and educational significance of music in theater. It highlights the role of music in enhancing dramatic situations on stage, revealing the inner world of characters, and strengthening emotional connection with the audience. It also analyzes the experiences of covering social issues through modern musical performances, revealing the role of music as a multifunctional tool in theater.*

***Key words:** Music, theater, performance, drama, composition, art, rhythm, play, repertoire, stage.*

Teatr san‘ati inson ruhiyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi eng qadimiy va ta‘sirchan ijodiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa musiqali spektakllar tomoshabinning hissiyotiga chuqur kirib borishi, badiiy tafakkurini boyitishi va estetik dunyoqarashini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Musiqa va sahna san‘atining uyg‘unligi orqali yaratilgan bunday asarlar auditoriyaga nafaqat badiiy zavq, balki chuqur ma‘naviy-ma‘rifiy mazmun etkazadi. So‘nggi yillarda teatrda musiqali spektakllarga bo‘lgan qiziqish ortib borayotgani, ayniqsa yoshlar orasida ushbu janrning ommalashuvi bu yo‘nalishning tomoshabin ongiga ko‘rsatgan ijobiy ta‘sirini yana bir bor tasdiqlaydi. Ushbu maqolada musiqali spektakllarning psixologik, estetik va tarbiyaviy jihatlari hamda ular orqali shakllanadigan madaniy ong xususida ilmiy tahlillar keltiriladi.

Zamonaviy teatr san'atida musiqali dramalar oilaviy muammolarni yoritishda kuchli badiiy vosita sifatida xizmat qilmoqda. Inson hayotining markazida turgan oila mavzusi – ajralishlar, avlodlararo ziddiyat, tushunmovchiliklar va mehr-oqibat kabi masalalar musiqali sahna asarlarida chuqur dramatik va emotsional yondashuv bilan ochib beriladi. Bunday dramalarda musiqa – ruhiy holatni ifoda etuvchi, dramatik keskinlikni kuchaytiruvchi hamda obrazlar ichki dunyosini ochib beruvchi asosiy vositaga aylanadi. Ayniqsa kuy va ohang orqali beriladigan his-tuyg'ular muammoga tomoshabinning ichki munosabatini shakllantiradi, uni voqealarga befarq bo'lmagan ishtirokchiga aylantiradi.

Musiqaaning ritmik tuzilmasi, tonal ohanglari va emotsional ko'lami oilaviy mojarolarning dramatik ko'lamini kengaytiradi, shu orqali tomoshabinda ruhiy ta'sir va aks-sado uyg'otadi. Misol uchun, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi tushunmovchilik, turmushdagi ishonchsizlik yoki fidoyilik kabi mavzular musiqali dramatik ifoda orqali tomoshabinning ongida muammoga nisbatan chuqur tahliliy yondashuvni shakllantiradi. Shunday qilib, musiqali dramalar nafaqat estetik zavq beradi, balki jamiyatdagi real oilaviy muammolarni ko'rsatish va ular haqida jamoaviy fikr yuritishga zamin yaratadi.

Teatr – bu sahnadagi hayot, ammo sahnadagi hayotning o'zi hayotdan ham haqiqiyroq bo'lishi mumkin. Har bir ohang, har bir sukunat, har bir mimika – tomoshabinni yuragidan joy oladi. Ayniqsa, oilaviy munosabatlarni yorituvchi spektakllarda bu haqiqat yanada chuqur, yanada yurakga yaqin aks etadi.

Oila – bu hayotning ilk sahnasi. Bola ko'zini ochganidan boshlab birinchi roli aynan shu muqaddas maskanda ijro etiladi. Mehrni, sabrni, fidoyilikni, vijdonni – u avvalo ota-onasidan, oilasidan o'rganadi. Teatr esa mana shu o'zgaruvchan, murakkab va baribir muqaddas bo'lgan oilaviy tuzumning xaloskor tahlilchisi, jonsiz emas, jonli hayotga chorlovchi nidosidir.

Zamonaviy teatrdan ham bu mavzu o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Bugungi sahna asarlari nafaqat muammoga ishora qiladi, balki uni echishga da'vat etadi. Teatr orqali jamiyat oilaning muqaddasligini angelaydi, yoshlar esa o'z mas'uliyatini his qiladi. Har bir spektakl – bu hayotning takroriy saboqlari, har bir rol – insoniy fazilatlarni uyg'otuvchi qudratdir. Oilaviy munosabatlarning dramaturgik yoritilishi – bu shunchaki bir sahna asari emas, balki jamiyatni tarbiyalovchi, qablarni poklovchi, oilalarni mustahkamlovchi kuchdir. Teatr esa ana shu kuchning yuragi, hayotga boshqacha nigoh solishga chorlovchi sehrli ko'zgu bo'lib qolaveradi.

Bugungi kunda republikamizdagi barcha musiqali drama teatrlari repertuarida musiqali komediya asarlari mavjud. Ayniqsa Muqimiy nomidagi o'zbek davlat musiqiy teatri o'zining uzoq yillik tarixi, mahoratli, professional ijodkorlari bilan o'zbek teatr tarixida alohida sahifa yarata olgan. Ilmiy

maqolamizda ushbu teatrda sahnalashtirilgan N.Abbosxonning “Jaydari kelin” (Bog‘) musiqali komediyasi haqida fikr yuritmoqchimiz.

Pyesa aslida “Bog“ deb nomlangan. Muqimiy teatri uni “Jaydari kelin” nomi bilan sahnalashtirdi [1. 60]. Jaydari kelin o‘zi kim? Soddagina, mehnatkash, samimiy bir dehqon qizi. Asarda ko‘tarilgan masala oddiy. Ona kenja o‘g‘lini uylantirmoqchi. Uylantirganda ham dehqon qizga, jaydarisiga. Chunki boshqa hamma o‘g‘illari o‘qigan va o‘qimishli qizga uylanib, alohida chiqib ketishgan. Uyro‘zg‘or, bog‘, hovliga qarash onaning zimmasida. Lekin ona yoshi o‘tib qolib, kuchdan qolayotgani uchun bog‘iga qarashga yaramayapdi. Shu bois bog‘ga mehr berib qaray oladigan, qo‘li kosov, sochi supurgi kelin kerak. Biroq aspirant o‘g‘il bunga rozi bo‘lmaydi. Ammo bo‘sh kelmaydi, qaysarlik qilib hammani oyoqqa turg‘izadi. Agar men aytgan qizga uylanmasang “oq qilaman” deydi. Bu gapdan so‘ng o‘g‘li – Baxtiyor ko‘nishga majbur bo‘ladi. O‘g‘il uylanadi. Kelinning xurragidan butun oilaning uyquasi buzilib oyoqqa turadi. Ammo qaynona uning tarafini oladi. O‘g‘il bu qiz bilan yashamayman deb, har kuni janjal qiladi. Mehri u yig‘ga ketishini aytadi. Biroq Mehri qo‘pol ovozi va hatti-harakatlari bilan, chiqqan qizning uyiga qaytishi isnod ekanligini aytadi. Bunda dramaturg kulgu bilan o‘zbek qizlarining ota-onasi sha‘ni, obro‘yi o‘z g‘ururidan ancha ustun turishini ifodalab bera olgan. Mehri nima qilsa ham eriga yoqmaydi. Chunki Baxtiyor o‘qimishli, u nozikta‘b, madaniyatli qizlar bilan muloqot qilib o‘rgangan va xotinini ular bilan solishtiradi. Ammo Mehri erini yoqtirib qoladi. Eri uni uydan ketishini aytadi, haydaydi. Biroq qiz baribir ketmaydi. Baxtiyorning Mehri uga “ket, teng-tengi bilan, sen ham o‘zingga mosini top”, degan gapidan ko‘ngli qattiq ranjiydi va tugunchasini ko‘tarib yo‘lga chiqadi. Keyin sovchilikka o‘rtaga tushgan tog‘asi, opasining gapi bilan kelinni qaytarib keladi. Bundan kuyov bola bexabar. Shunda qaynona bir tadbir o‘ylaydi. Ya‘ni kelinga o‘g‘li xohlagandek nozik ovozda gapirishni, chiroyli yurishni o‘rgatadi. Maqsad – oilani saqlab qolish, o‘g‘li va kelinni bir-birlariga isitish. Qaynona bu maqsadini amalga oshirishga jiddiy kirishadi. Har kuni kelini bilan mashq qiladi. Kelin ham qo‘ni-qo‘shni, ota-onasi oldida yuzi shuvut bo‘lib yana uyiga qaytib borishni xohlamagani va erini yaxshi ko‘rgani uchun ham qaynonasining har bir sabog‘ini o‘zlashtiradi. Asar qahramonining dil tuyg‘ulari ariyalar orqali musiqiy ohangda yangraydi.

Asarda bu kabi tasvirlar hajv, kulguli hatti-harakatlar orqali ifodalanadi. Biroq bu kulguning ostida dunyochoa mazmun, ulkan badiiy g‘oya mujassam. Ayniqsa bugungi kunda oilalarning ajrashishi uchinchi shaxsning, xususan, qaynona va qaynotalarning aralashuvi bilan ko‘plab oilalar buzilib ketayotgan bir paytda, dramaturg ko‘targan mavzu har jihatdan dolzarb hisoblanadi. Asarda bosh qahramonlardan biri Mehri o‘zi to‘pori, ilmsiz, dehqon qiz bo‘lsa ham, oilaning muqaddasligini yaxshi anglaydi. Bu esa yillab ilm bilan shug‘ullangan, fan doktori,

hatto professor bo'la turib ham oilaning uningchalik qadrlay olmagan ba'zi tengdoshlarimizga, xoh u qiz bo'lsin, xohi o'g'il bola, har jihatdan o'rnakdir. Fikrimiz isbotini dramaturg yaratgan o'sha Baxtiyor hamda Mehri obrazlari orqali ham ko'rish mumkin. Ya'ni Baxtiyor ilmi bo'la turib, qurilgan oilani buzilishidan zarracha ham tashvish chekmaydi, xotini didiga mos emasligi, u xohlagan jihatlarga ega emasligi uchun undan shunchaki qutulmoqchi bo'ladi. Bunda u ota-onasi va hatto muqaddas nikohni ham hurmat qilmaydi.

Oila, turmush, er-xotin o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga, afsuski ko'pchilik maishiy mavzu sifatida qaraydi. Biroq, bizningcha, jamiyatda mavjud bo'lgan ko'pgina yirik muammolar, davlat ahamiyatiga ega bo'ladigan darajadagi masalalarning ildizi, oila, undagi muhit, bolalar tarbiyasi va aynan ota va ona o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga ko'p jihatdan bog'liqdir. Asar qahramoni ona ham hozirgi ba'zi "zamonaviy qaynonalarga" xos fikrlab "qo'li kosov, sochi supurgi" bo'ladigan qizni hohladi va o'g'lining roziligisiz shunday qizga uylantirdi. Biroq, e'tirof etadigan jihati shundaki, u o'g'lining oilasi buzilishiga yo'l qo'ymaydi. Muammoni hal qilishi yo'lini topadi. Kelinni "ideal" darajada tarbiya qilib, o'g'lining Mehrini yoqtirib qolishiga erishadi.

"Jaydari kelin" pyesasi zamonaviy o'zbek dramaturgiyasida milliy qadriyatlarning o'ziga xos talqinini aks ettirgan asarlardan biridir. Asar jamiyatda mavjud bo'lgan urf-odatlar va zamonaviy hayot tarzi o'rtasidagi keskin ziddiyatlarni yoritadi. Pyesaning asosiy g'oyasi – an'anaviy oila tushunchasi, kelinlik odobi va jamiyatdagi ayolning o'rnini haqidagi qarashlarning zamonaviy tendensiyalar bilan qanday to'qnash kelayotganini ko'rsatishdir.

Takliflar:

- Spektakllarda jonli ijrodagi musiqa (orkestr, folklor ansambllar) tajribasini kengaytirish.
- Musiqali spektakllarda milliy cholg'u asboblari va xalq og'zaki ijodi unsurlarini kengroq qo'llash amaliyoti joriy etish.
- Milliy musiqiy meros asosida yangi musiqali spektakllar yaratilishini rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, "Jaydari kelin" pyesasi orqali milliy teatrimizda musiqali dramatik asarlarning oila va jamiyat hayotidagi muhim ijtimoiy masalalarni badiiy ifoda etishdagi o'rnini yana bir bor namoyon bo'ladi. Asarda kulgi, hajv va musiqa vositalari orqali an'anaviy oila qadriyatlari, kelin-kuyov munosabatlari, yoshlarning hayotga bo'lgan qarashi chuqur yoritilgan. Ayniqsa, musiqaning dramatik holatlar bilan uyg'unligida sahna asarining ta'sirchanlik darajasi oshgan, obrazlarning ichki kechinmalari, qahramonlararo ziddiyatlar emotsional boylik bilan etkazilgan. Spektakl davomida musiqiy ariyalar qahramonlarning ruhiy holatini

tinglovchiga bevosita etkazadi, shu orqali tomoshabinda nafaqat tushuncha, balki chuqur hissiy hamdardlik ham shakllanadi.

Bugungi kunda teatr tomoshabin bilan muloqotga kirishishda yangi shakl va vositalarni izlamoqda. Shunday sharoitda musiqali spektakllar o‘zining hissiy ta’siri, ma’naviy-ma’rifiy yuki va badiiy ifoda vositalarining boyligi bilan dolzarb san’at turiga aylanmoqda. “Jaydari kelin” asarida musiqaning rolli, faqatgina sahnani bezab turuvchi element emas, balki dramatik g‘oyaning uzviy bir bo‘lagi sifatida talqin etilgani diqqatga sazovor. Aynan shu jihat spektaklni zamonaviy teatr san’atining yorqin namunalaridan biriga aylantiradi.

Shu tariqa musiqali spektakllar bugungi o‘zbek teatrining ijodiy salohiyatini namoyon etuvchi, ayni vaqtda jamiyatdagi dolzarb masalalarni targ‘ib qilishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ular orqali tomoshabin nafaqat zavq oladi, balki chuqur ijtimoiy-axloqiy mulohazalarga chorlanadi, bu esa teatrning tarbiyaviy va ma’rifiy vazifasini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamroyev Sardor - Zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasining janr xususiyatlari, dissertatsiya ishi. Toshkent – 2023
2. Yakubov B. Zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasi va uning sahnaviy talqini 1991-2016 yy., san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. T., 2019. 123-b.
3. Tursunov T. Sahna va zamon – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
4. To‘laxo‘jaeva M. Teatr tanqidchiligi. “San’at” jurnali nashriyoti, Toshkent, 2015.
5. ziyonet.uz
6. wikipedia.com

Ulug‘ova Nozima Baxtiyorovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
Teatr san’ati mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

MILLIY BAYRAMLARIMIZDAGI URF-ODAT VA MAROSIMLAR

Annotatsiya: Har bir millatning millat bo‘lib shakllanishi va rivojlanishida albatta uning moddiy, ma’naviy va nomoddiy madaniy merosi muhim o‘rin tutadi.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278